

ARTICLE INFO

Received: 01st October 2022

Accepted: 05th October 2022

Online: 12th October 2022

KEY WORDS

Erkaklar polo futbolkasi, bio lenta, sifat, tugma, asbob-uskuna, HANFOR mashinasi, yoqa, izma, bichiq detallari.

Ishlab-chiqarishda asbob-uskuna va tikish usullarini mehnat unumdorligini va buyum sifat darajasini hisobga olgan holda tanlanadi. Shu bilan birga tikuvchilik sanoatining texnika va texnologiyasini takomillashtirish asosiy yo'nalishlarini, detallarini yelimplab ulash usulini maksimal qo'llash, unumdorligi yuqori bo'lgan asbob-uskunalarni qo'llash, sermehnat qo'l ishlarini mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish, yaxlit bichilgan detallar va kam operatsiyali texnologiyani hisobga olinadi.

Bio lenta biriktirish usuli orqali shu kunga qadar Turkiya va Amerikada davlatlarida

Bio lenta biriktirish usuli bilan buyumga ishlov berishni texnologik tartibi

1-jadval

No	Texnologik (bo'linmas) operatsiyalarning nomi	Ixtisosligi	Razryadi	Sarf vaqti	Asbob-uskuna (moslamalar)
1	Old bo'lak plankasini tayyorlash	Dazmol	1	30	1980A-dazmol
2	old bo'lakka plankani biriktirish	Dazmol	3	30	1980A-dazmol

ERKAKLAR POLO FUTBOLKASINI ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIK JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Xoliqov Qurbonali Madaminovich, Turg'unova Shoira Baxromjon qizi

Namangan muhandislik – texnologiya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7188425>

ABSTRACT

Erkaklar polo futbolkasini yangi assortimentini bio lenta biriktirish usuli orqali yangi zamonaviy asbob-uskunalardan foydalanib texnologik jarayonlarini takomillashtirish.

ozish uchun maykalar, lasinalar, futbolkalar, pantolonlar, ayollar ich kiyimlari ishlab chiqarilgan va yurtimizga chet mamlakatlardan import bo'lib kirib kelmoqda. Mana shu usulni erkaklar polo futbolkasining ishlab-chiqarish texnologik jarayonlarini takomillashtirish uchun qo'llab ko'rdim. Quyidagi jadvalda bio lenta biriktirish usuli orqali erkaklar polo futbolkasini tayyorlash texnologik jarayonlari ketma ketligi keltirilgan(1-jadval).

3	Old bo'lakka izma o'rnini belgilash	Q	3	30	bo'r
4	elektro lazerda ipsiz izma ochish	M	3	20	Elektrasonic hanfor
5	ustki qaytarma yoqaga dublirin qotirma yopishtirish	M	3	30	Hanfor -802
6	tik ustki va ostki yoqaga dublirin qotirma yopishtirish	M	3	30	Hanfor -802
7	ustki qaytarma yoqa chetlariga 0.7 smli bio lenta yopishtirish	Dazmol	3	20	1980A-dazmol
8	ostki qaytama yoqani ustki qaytarma yoqaga qo'yib yopishtirilgan 0.7 smli bio lentani qaytarish	M	3	15	Hanfor-252
9	tik va qaytarma yoqani birlashtirib to'g'ri chokda tikish	M	3	20	ZOJE ZJ
10	ilgich tayyorlash	Dazmol	3	15	1980A-dazmol
11	tayyor ilgichni tanaga yopishtirish	Dazmol	3	20	1980A-dazmol
12	old bo'lak va ort bo'lakni etak qismlarini bukish	M	3	15	Hanfor-252
13	yeng uchini bukish	M	3	10	Hanfor-252
14	Old va ort bo'lak yon kesimlarini bukish	Dazmol	3	30	1980A-dazmol
15	old va ort bo'laklarni hanfordan o'tkazish	M	3	20	Hanfor
16	old va ort bo'lak yelkalarini yo'rmalash	M	3	15	JUKI MO-6814 BD6-30H
17	tanaga yeng ulash	M	3	20	JUKI MO-6814 BD6-30H
18	bo'yin o'miziga yoqani to'g'ri chokda tikish	M	3	20	ZOJE ZJ
19	tik yoqaga bostirma bezak chok tikish	M	1	10	ZOJE ZJ
20	yon choklarni tikish	M	3	20	JUKI MO-6814 BD6-30H

21	yeng uchini mustahkamlash	M	3	15	ZOJE ZJ 1850BD
22	yon kertimlarini mustahkamlash	M	1	10	ZOJE ZJ 1850BD
23	ilgich o'rnatilgan joyni maxsus hanfor presida mustahkamlash	M	3	10	Hanfor-600
24	tugma qadash	M	1	25	ZOJE ZJ 1850BD
25	Ortiqcha ipkardan tozalash	Q	1	20	Qaychi
26	Umumiy dazmol	Dazmol	3	20	1980A-dazmol
27	Tayyor buyumni taxlash	Q	1	20	Qo'lda
28	Qadoqlash	Q	1	15	Qo'lda
	Jami: 555				

Buyumni tayyorlash vaqtida asbob uskunalarni tanlash ham kiyim sifatiga ta'sir qiladi. Bio lenta biriktirish usulida lenta o'lchami bilan mos ravishda ish olib borilgani bois kiyim etak qirqimlari bir tekisda sifatli chiqadi, avtomat mashinalarda etak bukib tikuvchi

mashinalarda esa avtomatik tarzda ko'p bukilgan joylarini kesib ketadi va buyum sifatiga ta'sir qiladi.

Bio lenta biriktirish usuli bilan buyumga ishlov beruvchi texnologik-jihozlar

3.4-jadval

Markasi	Uskunalar-ko'rinishi	Uskunalar tasnifi
Hanfor-252		Andoza bichiqlariga bio lenta yopishtiruvchi maxsus mashina
Hanfor-600		Yopishtirilgan bio lentani buklab yopishtiruvchu maxsus mashina

Hanfor-802		1820-190 gradusda bichiq'larga qotirma mato va dazmolda yopishtirilgan bio lentani mustahkamlovchi maxsus press
------------	---	---

Yangi madeldagi polo futbolka ishlab chiqarish uchun zamonaviy Xitoy davlatining Hanfor mashina va presslaridan foydalanildi(2-jadval). Tanlangan tayyorlash texnologik usulda

mashinalarning kiyim sifatiga qanday ta'sir ko'rsatishi ham tahlil qilindi. Har bir korxonada yangi buyurtma kelganda kiyimning sifatiga zarar yetkazmaydigan asbob-uskunalardan foydalanishi zarur.

References:

1. M.Sh.Jabborova "Tikuvchilik texnologiyasi" darslik. T., "O'qituvchi", 1977yil
2. Madjidova Sh.G., Rasulova M.K., Asadullayeva M.A "Texnologik jarayonlarini loyihalash" fanidan kurs loyihasini bajarish yuzasidan uslubiy ko'rsatma T., 2008 yil.
3. Isaev R.A. va boshqalar. Ishlab chiqarishni tashkil etish va biznes-reja: darslik (I va II qism). -T.: Tafakkur.